

Touristische Mobilität:

Charakteristika und Abgrenzung zur Alltagsmobilität

Dirk Schmücker und Bente Grimm

Kernergebnisse

Das Ziel dieses Papiers ist es, eine prägnante Einordnung der touristischen Mobilität zu bieten und eine Brücke zwischen Verkehrs- und Tourismusforschung zu schlagen. Dazu wird ein zweidimensionales Modell der Mobilität vorgestellt, das die verschiedenen Formen der Mobilität im Alltag und Tourismus illustriert. Das Modell zeigt, dass die Grenzen zwischen Alltagsmobilität und touristischer Mobilität fließend sind und dass eine rein auf Alltagswegen basierende Betrachtung von touristischer Mobilität ungenau ist. Da sich ihre Ziele, Frequenzen und Distanzen stark unterscheiden können, muss die Modellierung von Verkehrsströmen und -bedarfen die zeitlichen, räumlichen und organisatorischen Unterschiede zwischen Alltags- und touristischer Mobilität berücksichtigen.

Autor:

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Bente Grimm (NIT, Kiel), bente.grimm@nit-kiel.de

Datum: 18. März 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Tourismus besteht in einer traditionellen Sichtweise aus zwei Komponenten: Reise (im Sinne von Bewegung) und Aufenthalt (Cohen, 1974). Tatsächlich ist die Sache komplizierter, denn die Bewegung kann sehr unterschiedliche Formen annehmen (McKercher & Zoltan, 2014): Als An- und Abreise zwischen Wohnort und Reiseziel, als Abstecher bei der An- und Abreise, bei der Mobilität vor Ort oder im Rahmen einer Rundreise, bei der es nicht ein, sondern viele Ziele gibt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Itinerary types

Quelle: McKercher & Zoltan, 2014, S. 35, 37

In diesem Arbeitspapier wollen wir diese Bewegungskomponente genauer betrachten. Wir betrachten dabei weniger die technische, sondern vor allem die sozialwissenschaftliche Komponente von Mobilität: “Mobility is movement made meaningful in any given social context” (Duncan, 2012, S. 114).

Die Unterscheidung von Alltags- und Tourismusmobilität ist eine grundlegende Notwendigkeit bei der Untersuchung touristischen Verhaltens. Touristische Mobilität wird in verschiedenen Perspektiven untersucht, zum Beispiel im Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl (Bünstorf, 2022; Dütschke et al., 2022; Gross & Grimm, 2018), die Emissionen und Klimawirkung von touristischer Mobilität (Gössling et al., 2017; Mailer et al., 2019) oder die langfristige Volumenentwicklung (Frick et al., 2014; Schmücker et al., 2023).

Ziel dieses Dokumentes ist eine prägnante und pragmatische Einordnung von touristischer Mobilität und ihre Abgrenzung von der Alltagsmobilität. Damit wollen wir auch eine Brücke zwischen der häufig vor allem nach Wegezwecken fragenden Verkehrsforschung und der insbesondere nach Reisezielen fragenden Tourismusforschung schlagen.

¹ Das Methodenhandbuch zur Tourismusstatistik von Eurostat ist in diesen Punkten gleichlautend (Eurostat, 2014).

Tourismus

Die heute allgemein akzeptierte Definition von Tourismus stammt vom UN-Statistikbüro und der Welttourismusorganisation. Sie wurde 2008 erarbeitet, um Tourismusstatistiken weltweit zu harmonisieren (*International Recommendation for Tourism Statistics*, IRTS 2008¹). Die Kerndefinition lautet:

„A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited. These trips taken by visitors qualify as tourism trips. Tourism refers to the activity of visitors.”(United Nations Statistics Division (UNSD) & United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2010)

Die IRTS 2008 betrachten also “travel” als umfassenden Begriff² und “visitor” als Teil davon. Das war nicht immer so. Erik Cohen (1974, S. 530) stellte noch „travel“ (die Bewegung) und „visitor“ (den Aufenthalt) nebeneinander. Er geht damit zurück auf Daniel Boorstin (1962), der feststellte, dass der Charakter von „travel“ (von französisch „travail“) aktiv und von „tourism“ passiv sei.

Das “Verlassen des gewöhnlichen Umfeldes” ist ein zentraler Aspekt in der Tourismusdefinition der IRTS 2008. Dieser Aspekt knüpft in der deutschsprachigen Diskussion unmittelbar an den Begriff

² Ziffer 2.4.: Travel refers to the activity of travellers. A traveller is someone who moves between different geographic locations for any purpose and any duration.

„Fremdenverkehr“ an: Tourismus entsteht durch Reise und Aufenthalt von Ortsfremden.³ Diese Idee des „Tourist ist, wer kein Einwohner ist“ ist bis heute aktuell (Mor et al., 2023).

Zugleich wird aber auch das Außergewöhnliche, nicht Alltägliche von Tourismus betont.

„tourism connotes a change from routine, something different, strange, unusual or novel, an experience“ (Cohen, 1974, S. 531–532).

Die Tourismusdefinition von Eurostat (2014, S. 31) gibt weitere Hinweise, indem Tourismus nur dann vorliegt, wenn der Reisezweck „not in the current life routine/not to maintain the daily living“ ist. Tourismus ist demzufolge dann anzunehmen, wenn nicht Geld verdient, sondern Geld ausgegeben wird. Auch diese Perspektive hat eine lange Tradition.⁴ Sie ist aber nicht (mehr) unumstritten, seit Forschende über ein „New Mobilities Paradigm“ nachdenken. Dieses Paradigma will das alte Normal (Sedentarismus: Wohnen und Stabilität) durch ein neues Normal von Deterritorialisation, Nomadismus und permanentem „on the

³ „Fremdenverkehr oder Tourismus (ist) die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlich und dauernder Wohn- noch Arbeitsort ist.“ (Kaspar, 1975, S. 13).

„Fremdenverkehr ist der Inbegriff aller jener und in erster Reihe aller wirtschaftlichen Vorgänge, die sich im Zuströmen, Verweilen und Abströmen Fremder nach, in und aus einer bestimmten Gemeinde, einem Lande, einem Staate betätigen und damit unmittelbar verbunden sind.“ (von Schullern, 1911, S. 434).

„Als Fremdenverkehr soll also nur gelten der Verkehr der in den Hotels und Gasthäusern absteigenden Personen, soweit sie sich weniger als eine Woche darin aufhalten — in Kur- und

move“ ersetzt sehen (Sheller & Urry, 2006; Spode, 2017). Duncan (2012, S. 113) leitet daraus ab: “Increasingly tourism is seen as constitutive of everyday life.”

Cohen (1974, S. 533) beschränkte seine Definition von „tourist“ noch auf reine Freizeitreisende, die zum Vergnügen reisten. Heute ist die beruflich oder durch Ausbildung veranlasste Reisetätigkeit eindeutig Teil der Tourismusdefinition. Gleichwohl sind manche Reisezwecke geeignet, Unsicherheit über die Zuordnung der Reise zum Tourismus zu verbreiten. Beispiele können Pilgerreisen, Reisen von Ehrenamtlichen, Klinikaufenthalte, *gap years* oder der Auslandsaufenthalt nach dem Schulabschluss, Besuchsreisen bei der Familie etc. sein. Cohen nennt solche uneindeutigen Reisen “partial tourist rôles“.

Auch bei Tagesreisen kann es zu solchen Abgrenzungsproblemen kommen: Ist der Einkauf im schwedischen Möbelhaus noch Alltag oder schon Tourismus? Die gleiche Frage gilt für Aufenthalte in der Zweitwohnung oder auf dem Dauerstellplatz. Besonders kompliziert wird die Abgrenzung, wenn eine Reise mehrere Zwecke verfolgt: Ist der

Badeorten werden als ‚Fremde‘ betrachtet auch die Gäste, die länger als eine Woche dort verweilen“ (Warnecke, 1921, S. 11)

⁴ „first, that absence from home is relatively short, and second, that money spent during absence is money derived from home and not earned in the places visited.“ (Ogilvie, 1934)

„Für einen gewissen Durchbruch sorgte hierbei der Delegiertentag zur Förderung des Fremdenverkehrs in den österreichischen Alpenländern 1894, bei dem die „Fremdenindustrie“ erstmals volkswirtschaftlich definiert wurde: Sie führe den Konsumenten zu Gütern, „welche nicht transportabel sind“, wie die Berge und das Klima, und „verwandelt also bisher unbenützte Güter in wirtschaftliche Güter“, wie der Tagungspräsident Josef Stradner ausführte.“ (Spode, 2012)

Arztbesuch mit anschließendem Museumsrundgang in der nächstgrößeren Stadt Tourismus oder nicht?

Es wird deutlich, dass eine eindeutige Abgrenzung nicht immer gelingt: Während bestimmte Reisen eindeutig nicht touristisch sind (etwa der tägliche Einkauf, die Fahrt zur Arbeit oder in die Schule), sind andere eindeutig touristisch (etwa die jährliche Urlaubsreise). Dazwischen gibt es aber keine scharfe Trennung, sondern ein Kontinuum zwischen Alltag und Tourismus, so dass sich die Grenze je nach Perspektive und Zweck der Betrachtung verschieben kann.

Diese Unterscheidung zwischen alltäglicher und touristischer Mobilität ist nicht zu verwechseln mit der Nutzungsfrequenz von Verkehrsmitteln, die häufig in mobilitätsbezogenen Studien erfragt wird. Zwar wird ein Verkehrsmittel, das „täglich oder beinahe täglich“ genutzt wird, sicher (auch) im Alltag verwendet. Das sagt aber noch nichts über die Nutzung für den Tourismus aus, weil die hohe Alltagsfrequenz die geringere touristische Nutzungsfrequenz unter Umständen überstrahlt.

⁵ Diese Zwecke sind nicht identisch mit, aber zumindest ähnlich zu den Aktivitäten der Zeitverwendungserhebung (ZVE) des Statistischen Bundesamtes 2012/13 mit den acht Kategorien „Persönlicher Bereich, Physiologische Regeneration“, „Erwerbstätigkeit“, „Qualifikation, Bildung“, „Haushaltsführung und Betreuung der Familie“, „Ehrenamt, freiwilliges Engagement, Unterstützung anderer Haushalte, Versammlungen“, „Soziales Leben und Unterhaltung“, „Sport,

Zeitverwendung und Mobilitätszwecke

In der Mobilitätsforschung wird eine Klassifizierung von Wegen in Anlehnung an die Zeitverwendung vorgenommen. So unterscheidet die Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) folgende sieben Wegezwecke⁵:

1. Arbeit (Weg zur Arbeitsstätte)
2. dienstlich (Wege während der Arbeitszeit)
3. Ausbildung
4. Einkauf
5. Erledigung (zum Beispiel ein Arztbesuch oder ein Behördengang)
6. Freizeit
7. Begleitung (zum Beispiel hat eine Mutter ihr Kind zur Schule gebracht).

Die MiD ist eine deutschlandweite Befragung zur Alltagsmobilität und unterscheidet nach verschiedenen Verkehrszwecken, siehe (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 2018, S. 61 ff.)

Hobbys, Spiele“, „Mediennutzung“. Für die Erhebung 2022 werden auch Nebenaktivitäten sowie Wegezeiten und Verkehrsmittel erhoben.

Die beschriebenen sieben Wegezwecke und die acht Zeitverwendungsaktivitäten lassen sich grob in drei Gruppen einteilen:

1. Funktionale Aktivitäten, die mit der Aufrechterhaltung des täglichen Lebens zu tun haben
2. Aktivitäten in Beruf und Ausbildung, die mit dem Erwerbsleben und der dazu notwendigen Qualifikation zu tun haben
3. Freizeit als Restkategorie.

Tabelle 1 zeigt die Zuordnungen im Überblick.

Man kann allerdings über die konkrete Zuordnung diskutieren. Vor allem die ZVE-Aktivitätskategorie „Ehrenamt, freiwilliges Engagement, Unterstützung anderer Haushalte, Versammlungen“ kann hier unterschiedlich betrachtet werden: Die Teilnahme an einer Demonstration („Versammlung“) oder ein freiwilliges Engagement im Rahmen eines Vereins kann funktionalen oder Freizeitcharakter haben, die Teilnahme an einer Ausbildungsveranstaltung im Ehrenamt kann zur Freizeit gehören, aber auch (berufs-) qualifizierende Inhalte aufweisen und wie eine Dienstreise organisiert sein.

Die „physiologische Regeneration“ kann sowohl funktionalen („Schlaf“) als auch freizeitorientierten Charakter („Langeweile“) haben (Stengel, 1998).

Tabelle 1: Aktivitätsgruppen und ihre Pendants in MiD und ZVE

Aktivitätsgruppe	MiD	ZVE
Funktionale Aktivitäten	Einkauf, Erledigung, Begleitung	Persönlicher Bereich, Physiologische Regeneration; Haushaltsführung und Betreuung der Familie; (Ehrenamt, freiwilliges Engagement, Unterstützung anderer Haushalte, Versammlungen)
Beruf und Ausbildung	Arbeit, dienstlich, Ausbildung	Erwerbstätigkeit; Qualifikation, Bildung
Freizeit	Freizeit	Soziales Leben und Unterhaltung; Sport, Hobbys, Spiele; Mediennutzung

Reisemobilität

In einer umfangreichen Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes untersuchten Schulz et al. (2020) die Umweltwirkungen des Reiseverkehrs in Deutschland. Der Begriff „Reiseverkehr“ findet in der aktuellen Tourismuskonzeption keine Verwendung⁶. Die Autoren der UBA-Studie wollten damit „Tourismus“ umfassender beschreiben als andere Studien.⁷ Sie argumentieren deshalb: „Um ein komplettes Abbild der Reisemobilität zu erfassen, ist die Analyse von Daten aus Mobilitätserhebungen im Alltag notwendig.“ (Schulz et al., 2020, S. 67). Das erscheint zunächst widersinnig, denn konstituierend für den Tourismus ist ja gerade seine Nicht-Alltäglichkeit (so auch in der gleichen Studie in der Abbildung auf Seite 70).

⁶ selbst die hergebrachte Ausbildungsbezeichnung „Reiseverkehrskaufmann“ ist inzwischen der Bezeichnung „Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen)“ gewichen.

⁷ angeführt werden die FUR Reiseanalyse (die nur Urlaubsreisen betrachtet) und der Dwif-Tagesreisenmonitor (der nur Tagesreisen betrachtet). Beide Studien haben von vornherein nicht den Anspruch, Tourismus insgesamt abzubilden.

Um dem abzuwehren, bilden die Autoren zunächst inkludierende Heuristiken (Schulz et al., 2020, S. 68): Reisemobilität umfasst dann

- alle Reiseanlässe mit Übernachtung (außer bei Zweitwohnungen)
- Reiseanlässe ohne Übernachtung mit Hauptaktivität Freizeit, Urlaub, private Erledigungen oder einen geschäftlichen Anlass

Außerdem werden aus vorliegenden Wegetagebüchern für einzelne Berichtstage „Touren“ gebildet, die aus einem oder mehreren Wegen und einer oder mehreren Aktivitäten bestehen. Eine solche Tour wird der Reisemobilität zugeordnet, wenn sie (Schulz et al., 2020, S. 109):

1. keine Arbeits- oder Ausbildungsaktivität umfasst,
2. mindestens 240 Minuten dauert,
3. eine Mindestentfernung überschreitet (Stadt: 30 km, mittelstädtischer Raum 40 km, Kleinstadt/Dorf: 50 km)

Das Gesamtmodell zeigt die Abbildung 2. Das damit gewählte Vorgehen ist zwar pragmatisch (man kann auf dieser Basis etwa die Emissionen des so definierten Reiseverkehrs schätzen), aber eben nicht umfassend. Einerseits qualifizieren nicht alle Reisezwecke oder Aktivitäten jenseits von Arbeit und Ausbildung eine Tour als Reiseverkehr oder Tourismus. Andererseits kann es durchaus zeitlich und räumlich kürzere Touren

geben, die als Reiseverkehr oder Tourismus zu klassifizieren wären. Gleiches kann für den Besuch der Zweitwohnung gelten.⁸

Abbildung 2: Ablauf der Heuristik zur Identifikation von Reisemobilität auf Tourenebene

Quelle: Schulz et al., 2020, S. 110

⁸ Gerade in touristischen Zentren werden Zweitwohnungen oftmals als Kapitalanlage gehalten und dann regelmäßig vermietet, so dass der Besuch der Eigentümer eher die touristische Ausnahme als die alltägliche Regel darstellt.

Abbildung 3: Ein zweidimensionales Mobilitätsmodell

Modell

Aus den beschriebenen Dimensionen (Kontinuum von Alltag bis Tourismus und Kategorien von Funktionalaktivitäten, Beruf und Ausbildung sowie Freizeit) lässt sich ein zweidimensionales Modell der Mobilität erstellen (Abbildung 3) mit dem Ziel, die touristischen Mobilitätsformen zu identifizieren.

In der Kategorie „funktionale Aktivitäten/Zwecke“ sind die Tourismusformen recht beschränkt: Medizintourismus oder bestimmte Formen des Shoppingtourismus können hier erwähnt werden. Hier handelt es sich um Reisen, die zwar eine eindeutige Funktion haben (zum Beispiel, eine Operation durch eine besondere Expertin oder mit besonderer Technik durchzuführen), diese Reisen können aber trotzdem einen touristischen Charakter haben; nicht umsonst spricht man von „Medizintourismus“ (Locher & Pforr, 2015). Interessanterweise gilt das Aufsuchen eines Krankenhauses im Nachbarbundesland kaum als Medizintourismus, der medizinisch motivierte Besuch eines Scheichs in Deutschland hingegen schon. Offenbar spielen hier weitere Aspekte der Mobilität eine Rolle (Entfernung, Wertschöpfung, Begleitung).

In der Kategorie Beruf und Ausbildung ist der als touristisch bezeichnete Bereich schon etwas breiter: Neben den typischen Geschäftsreisen mit ihren zahlreichen Anlässen und Ausprägungen (Sonntag et al., 2020) kann dazu etwa auch der Reha-Tourismus in darauf spezialisierten Kliniken gezählt werden (Ziel dieser Aufenthalte ist die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, deshalb sind sie in die Rubrik „Arbeit und Ausbildung“ eingeordnet). Eindeutig nicht-touristische Mobilitätsformen in dieser Rubrik sind das Pendeln zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder auch die Tätigkeit von Personen, die beruflich unterwegs sind (von der Lkw-Fahrerin bis zur Pilotin).

Am breitesten ist der gelb eingefärbte touristische Bereich in der Freizeitmobilität: Bis auf regelmäßige Spaziergänge oder die Fahrt zum Sport- oder Gesangsverein wird hier vieles als Tourismus klassifiziert, etwa die Reise zur Zweitwohnung oder zum Dauercampingplatz, viele Arten von Tagesausflügen (Geiger & Bengsch, 2020; Harrer, 1995), Besuchsreisen und Urlaubsreisen unabhängig von ihrer Länge. Am Übergang zu Beruf und Ausbildung finden sich sogenannte Bleisure-Reisen wieder, die üblicherweise ebenfalls zum Tourismus gezählt werden (Lichy & McLeay, 2018).

Implikationen

Die bisher gefundenen Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Schnittstelle zwischen Verkehrs- und Tourismusforschung. So ist deutlich geworden, dass mit der Untersuchung von Alltagswegen allein eine Betrachtung von Tourismus- oder Reisemobilität nur unscharf gelingen kann. Die Erhebung von Nutzungsfrequenzen je Verkehrsmittel kann dazu führen, dass touristische Mobilität von der Alltagsmobilität überstrahlt wird, einfach, weil sie seltener stattfindet.

Auch für die Modellierung von Verkehrsströmen und -bedarfen ergeben sich Konsequenzen: Während für die Alltagsmobilität in der Regel ein typischer Tagesablauf die Modellierungsbasis bildet, ist es bei touristischer Mobilität eher der typische Reiseablauf, der aber durchaus sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Auch bei anderen Aspekten wie z.B. Zielen, Frequenzen und Distanzen ergeben sich nachfrageseitige Unterschiede (Tabelle 2). Bei der Modellierung und

Analyse der touristischen Mobilität sollten diese zeitlichen, räumlichen und organisatorischen Besonderheiten berücksichtigt werden⁹:

Vor allem sollte aber deutlich geworden sein, dass die Grenzen zwischen Alltagsmobilität und touristischer Mobilität fließend sind. Zwar lassen sich je nach Zweck und Aktivität mehr oder weniger breite touristische Bereiche finden, aber die Zuordnung eines Weges als touristisch oder nicht-touristisch ist zuweilen von der individuellen Perspektive der Reisenden oder der Forscher abhängig.

Tabelle 2: Implikationen für die Modellierung von Alltagsmobilität und touristischer Mobilität

	Alltagsmobilität	Touristische Mobilität
Zeitlich		
Modellierungsbasis	Typischer Tagesablauf	Typischer Reiseablauf
Frequenz	Relativ häufig	Selten
Regelmäßigkeit	Meist regelmäßig	Eher unregelmäßig
Wochentage	Vor allem an Werktagen	Ausflüge vor allem an Wochenenden und Feiertagen, Urlaubsreisen beginnen und enden häufig an Samstagen
Uhrzeiten	Peak am frühen Morgen, mittags und am späten Nachmittag	Späterer Beginn, späteres Ende
Saisonalität	Gering	Höhere Saisonalität (besonders häufig im Sommer, besonders selten im November, Januar und Februar)

⁹ Vgl. dazu auch die nachfrageseitigen Rahmenbedingungen touristischer Mobilität, die von der Arbeitsgruppe Verkehrsplanung in den „Hinweisen zur Berücksichtigung des Freizeitverkehrs bei

Räumlich		
Distanz	Eher kurz	Eher lang
Ziele	Versorgung, Arbeiten, Ausbildung, alltägliche Dienstleistungen	Destinationen oder touristische Points of Interests (PoI)
Regionskenntnis	Relativ hoch	Eher gering (weil häufiger unbekannte Ziele angesteuert werden)
Organisatorisch		
Personenzahl	Häufig allein	Meist in Begleitung
Gepäck	Eher wenig (außer bei Einkäufen)	Je länger die Reise, desto mehr Gepäck (Koffer, Taschen, Skiausrüstung, Surfbrett, aber auch Verpflegung, Campingstühle usw.)
Fahrplan- und Tarifenkenntnis	Bei regelmäßigen ÖPNV-Nutzer:innen hoch	Auch bei regelmäßigen ÖPNV-Nutzer:innen eher gering
Wetterabhängigkeit	Gering	Stärker (nicht nur die Sonne, sondern auch Schnee und Regen spielen eine Rolle)
Flexibilität	Eher gering	Relativ hoch (spontane Entscheidungen)
Erlebnisorientierung	Sehr gering	Hoch (manchmal ist auch Weg das Ziel, vor allem bei Radtouren oder Wanderungen)

der Gestaltung des ÖPNV“ der FGVS genannt werden (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2021, S. 16).

Referenzen

- Boorstin, D. J. (1962). *The image; or, What happened to the American dream*. Atheneum.
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (Hrsg.). (2018). *Mobilität in Deutschland – MiD [2017]: Ergebnisbericht*. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).
- Bünstorf, N. (2022). Einflussfaktoren der touristischen Verkehrsmittelwahl: Untersuchung auf Basis einer erweiterten Theorie des geplanten Verhaltens. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 14(1), 22–41. <https://doi.org/10.1515/tw-2021-0021>
- Cohen, E. (1974). Who is a Tourist?: A Conceptual Clarification. *The Sociological Review*, 22(4), 527–555. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x>
- Duncan, T. (2012). The ‘mobilities turn’ and the geography of tourism. In J. Wilson (Hrsg.), *The Routledge Handbook of Tourism Geographies* (S. 113–119). Routledge.
- Dütschke, E., Engel, L., Theis, A., & Hanss, D. (2022). Car driving, air travel or more sustainable transport? Socio-psychological factors in everyday mobility and long-distance leisure travel. *Travel Behaviour and Society*, 28, 115–127. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2022.03.002>
- Eurostat. (2014). *Methodological manual for tourism statistics. Version 3.1*. Publications Office of the European Union.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.). (2021). *Hinweise zur Berücksichtigung des Freizeitverkehrs bei Gestaltung des ÖPNV: H FGÖ* (Ausgabe 2021). FGSV, Der Verlag.
- Frick, R., Belart, B., Schmied, M., Grimm, B., & Schmücker, D. (2014). *Langstreckenmobilität – Aktuelle Trends und Perspektiven: Grundlagenstudie* (7248A; S. 89). Ifmo, NIT.
- Geiger, S., & Bengsch, L. (2020). *dwif-Corona-Kompass: Bis zu 70 Prozent weniger Tagesreisen der Deutschen im März 2020*. <https://www.dwif.de/news/item/corona-kompass-tagesreisenmonitor.html>
- Gössling, S., Lohmann, M., Grimm, B., & Scott, D. (2017). Leisure travel distribution patterns of Germans: Insights for climate policy. *Case Studies on Transport Policy*, 5(4), 596–603. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.10.001>
- Gross, S., & Grimm, B. (2018). Sustainable mode of transport choices at the destination – public transport at German destinations. *Tourism Review*, 73(3), 401–420. <https://doi.org/10.1108/TR-11-2017-0177>
- Harrer, B. (Hrsg.). (1995). *Tagesreisen der Deutschen: Struktur und wirtschaftliche Bedeutung des Tagesausflugs- und Tagesgeschäftsverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland: Grundlagenuntersuchung im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und der Wirtschaftsminister/-senatoren der Bundesländer*. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität München.
- Kaspar, C. (1975). *Die Fremdenverkehrslehre im Grundriss*. Haupt.
- Lichy, J., & McLeay, F. (2018). Bleisure: Motivations and typologies. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 35(4), 517–530. <https://doi.org/10.1080/10548408.2017.1364206>
- Locher, C., & Pforr, C. (2015). Welche Rolle spielt die Gesundheitspolitik? Eine Analyse des Medizintourismus in Australien und Deutschland. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 7(1), 19–34.
- Mailer, M., Abegg, B., Jänicke, L., & Bursa, B. (2019). Mobilitätsbedingte Klimawirkung einer alpinen Tourismusdestination: CO2-Bilanz und Einschätzung durch Touristen, Bewohner und Beschäftigte. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 11(2), 211–236. <https://doi.org/10.1515/tw-2019-0013>

- McKercher, B., & Zoltan, J. (2014). Tourist Flows and Spatial Behavior. In A. A. Lew, C. M. Hall, & A. M. Williams (Hrsg.), *The Wiley Blackwell companion to tourism* (S. 33–44). Wiley.
- Mor, M., Dalyot, S., & Ram, Y. (2023). Who is a tourist? Classifying international urban tourists using machine learning. *Tourism Management*, 95, 104689. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104689>
- Schmücker, D., Yarar, N., Sonntag, U., & Günther, W. (2023). *Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen: Bewusstseins- und Nachfrageentwicklung und ihre Einflussfaktoren. Monitoringbericht auf Basis von Daten der Reiseanalyse 2022*. FUR. http://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2023/01/UBA_Nachhaltigkeit_bei_Urlandsreisen_Bericht2022-1.pdf
- Schulz, A., Kuhnimhof, T., Nobis, C., Chlond, B., Magdolen, M., Bergk, F., Kämper, C., Knörr, W., Kräck, J., Jödden, C., Sauer, A., Führer, M., & Frick, R. (2020). *Klimawirksame Emissionen des deutschen Reiseverkehrs* (141/2020; UBA Texte).
- Sheller, M., & Urry, J. (2006). The New Mobilities Paradigm. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38(2), 207–226. <https://doi.org/10.1068/a37268>
- Sonntag, U., Reif, J., Schmücker, D., & Eisenstein, B. (2020). *RA Business: Ergebnisse zu den Übernachtungsgeschäftsreisen der Deutschen 2020* (Deutsches Institut für Tourismusforschung (DITF) der FH Westküste und Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V., Hrsg.).
- Spode, H. (2017). Mobilität, Reisen, Tourismus. Transformationen der Terminologie zwischen Fremdenverkehrslehre und Mobility Turn. In H. Pechlaner & M. Volgger (Hrsg.), *Die Gesellschaft auf Reisen—Eine Reise in die Gesellschaft* (S. 23–46). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14114-1>
- Stengel, M. (1998). Freizeit als Restkategorie: Das Dilemma einer eigenständigen Freizeitforschung. In H. A. Hartmann (Hrsg.), *Freizeit in der Erlebnisgesellschaft: Amusement zwischen*

Selbstverwirklichung und Kommerz (2. Aufl., S. 19–44). Westdt. Verl.

- United Nations Statistics Division (UNSD) & United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2010). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008)*.
- von Schullern, H. (1911). Fremdenverkehr und Volkswirtschaft. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 97(1), 433–491.

Hinweise

Dieses Dokument ist ein Arbeitspapier des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa, Kiel. Für die Inhalte wird keine Haftung übernommen.

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk; Grimm, Bente (2024). *Touristische Mobilität: Charakteristika und Abgrenzung zur Alltagsmobilität*. (NIT Arbeitsberichte). DOI: [10.5281/zenodo.10829937](https://doi.org/10.5281/zenodo.10829937)

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz „[Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)“.

